

INNOVATSION MENEJMENTNING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI

Yuldashev Sirojiddin Zayniddin o'g'li

QarMII Iqtisodiyot fakulteti "Menejment" ta'lim yo'nalishi

MJ-159-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341640>

Annotatsiya: Innovatsion menejment korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohada amalga oshiriladigan innovatsiyalar, mahsulot va xizmatlarni takomillashtirish, jarayonlarni optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali korxonalar o'z raqobat ustunliklarini yaratadilar. Innovatsion menejment, shuningdek, xodimlarning ijodkorligini rag'batlantirish, bozor talablariga moslashish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda innovatsion menejmentning asosiy tamoyillari, uning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rnini va amaliy misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion menejment, raqobatbardoshlik, mahsulot innovatsiyalari, jarayon innovatsiyalari, texnologik rivojlanish, ijodkorlik, bozor talablariga moslashish, mijozlar ehtiyojlari, strategik rejalashtirish, korxonalar samaradorligi.

Kirish. Bugungi kunda global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirish uchun innovatsion menejmentning ahamiyati ortib bormoqda. Innovatsion menejment — bu yangi g'oyalarni, mahsulotlarni va jarayonlarni ishlab chiqish va joriy etish jarayonidir. Ushbu maqolada innovatsion menejmentning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishdagi roli, uning asosiy komponentlari va amaliy misollar ko'rib chiqiladi.

Innovatsion Menejment Nima?

Innovatsion menejment — bu tashkilot ichida innovatsiyalarni boshqarish jarayoni. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. G'oya ishlab chiqish: Yangi g'oyalarni yaratish va ularni baholash.
2. Loyihalash: G'oyalarni amaliy loyihalarga aylantirish.
3. Ishlab chiqarish: Yangi mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqarish jarayoni.
4. Tijoratlashtirish: Mahsulot yoki xizmatni bozorga chiqarish va sotish.

Raqobatbardoshlik va Innovatsion Menejment:

Raqobatbardoshlik — bu korxonaning o'z sohasida raqobatchilariga nisbatan ustunlikka erishish qobiliyatidir. Innovatsion menejment raqobatbardoshlikni oshirishda bir necha muhim jihatlarni taqdim etadi:

Yangi Mahsulotlar va Xizmatlar: Innovatsion menejment yordamida korxonalar yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish orqali bozor talablariga javob bera oladi. Bu esa raqobatchilardan ajralib turishga yordam beradi.

Jarayonlarni Takomillashtirish: Innovatsiyalar jarayonlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Bu esa xarajatlarni kamaytirish va foydani oshirish imkonini beradi.

Mijozlar Talablariga Moslashish: Innovatsion menejment mijozlar ehtiyojlarini o'rganish va ularga mos mahsulotlar taklif etish imkonini beradi. Bu esa mijozlar sadoqatini oshiradi.

Bozorni Kengaytirish: Innovatsiyalar yangi bozorlarni ochish va mavjud bozorlarni kengaytirish imkonini beradi. Bu esa korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi.

Innovatsion Menejmentning Asosiy Komponentlari

Tadqiqot va Rivojlanish (R&D): Innovatsion menejmentning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayonidir.

Strategik Rejalashtirish: Innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan rejalashtirish jarayoni.

Korporativ Madaniyat: Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan va rag'batlantiradigan korporativ madaniyatni yaratish.

Hamkorlik va Tarmoq: Innovatsion jarayonlarda boshqa tashkilotlar, universitetlar va tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qilish.

Amaliy Misollar:

Apple Inc.: Apple kompaniyasi innovatsion menejmentni muvaffaqiyatli amalga oshirgan misol sifatida ko'rsatilishi mumkin. Ularning iPhone, iPad va boshqa mahsulotlari bozorni o'zgartirdi va raqobatchilariga nisbatan katta ustunlikka erishdi.

Tesla: Tesla avtomobillari innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshligini oshirdi. Ularning elektr avtomobillari va avtonom haydash texnologiyalari bozorni o'zgartirdi.

Innovatsion menejment korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, jarayonlarni takomillashtirish, mijozlar talablariga moslashish va bozorni kengaytirish orqali korxonalar raqobatchilaridan ajralib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsion menejmentni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tadqiqot va rivojlanish, strategik rejalashtirish, korporativ madaniyat va hamkorlik kabi asosiy komponentlarga e'tibor qaratish zarur.

Xulosa. Innovatsion menejment korxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshirishda muhim vosita hisoblanadi. U nafaqat yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga, balki mavjud jarayonlarni takomillashtirishga ham yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar orqali korxonalar bozor talablariga tezda moslashish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va raqobatchilaridan ajralib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, innovatsion menejment xodimlarning ijodkorligini rag'batlantirish va korxonalar ichidagi innovatsion madaniyatni rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, innovatsion menejment korxonaning umumiy samaradorligini oshirishga va uning raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

References:

1. Pirnazarovich, Imomov Musurmon. "xorijda talim tizimi./"." *Fan va texnologiyalar nashriyotmatbaa uyi* (2023).
2. Имомов, Мусурмон Пирназарович. "КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *Science and innovation 2.Special Issue 3* (2023): 1037-1042.
3. Pirnazarovich, Imomov Musurmon. "METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL CULTURE OF COLLEGE STUDENTS ON THE BASIS OF COMPETENCY APPROACH." *Ilkogretim Online* 20.4 (2021).
4. Имомов, М. П. "Касб-хунар коллежларида ўқувчиларнинг касбий маданиятини шакллантириш." *Мактаб ва ҳаёт журнали* 2 (2012).

5. Imomov, Musurmon Pirnazarovich. "MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MARKAZLARINI TASHKIL ETISH." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 SPECIAL (2023): 970-972.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
8. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
9. Uzakov, Gulom, et al. "Modeling of heat exchange processes in a condenser of a pyrolysis bioenergy plant." *BIO Web of Conferences*. Vol. 71. EDP Sciences, 2023.
10. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы:* 137-151.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* *страницы:* 137-151.
12. Lubis, Satia N., et al. "Temporal and spatial dynamics of bovine spongiform encephalopathy prevalence in Akmola Province, Kazakhstan: Implications for disease management and control." *Caspian Journal of Environmental Sciences* 22.2 (2024): 431-442.
13. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and PhD FE Qodirov. "REPO OPERATIONS." *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development* 2.3 (2024): 19-28.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
15. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."